

TEMA: MODELO DE CONVENCIONALIDAD Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO

Actividad: Se analiza una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al tema de hoy y se da lectura al documento asignado y libro de texto.

Introducción

El concepto del Control de Convencionalidad se ha entendido generalmente como la observancia y aplicación de Instrumentos Internacionales a un caso concreto, sin embargo, según comparte el Doctor Rogelio López Sánchez en su obra titulada Protección Multinivel de los Derechos Humanos en México, a través del Diálogo Jurisprudencial un Enfoque Hermenéutico y Argumentativo, el Control de Convencionalidad es algo más arduo y profundo, pues lo concibe como una herramienta que forma parte de la interpretación correctora o adecuadora, que tiene como propósito adecuar el significado de las normas con la Constitución e Instrumentos Internacionales, agrega que dicho método es exigido a los Juzgadores constitucionales, debido a que a través de ella se han de optimizar los principios que favorezcan a la persona humana, y que dicha tarea resulta compleja, atendiendo a las circunstancias y textos normativos como los de nuestra Constitución Federal Mexicana.

En el presente se abordará el tema, a través de la sentencia conocida como Caso Tristán Donoso Vs Panamá, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve en fecha 27 de enero de 2009 un asunto sometido a su Jurisdicción cuyas reclamaciones fueron por violaciones a los derechos humanos a las garantías judiciales, a la honra, a la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, y protección judicial, ello frente a la obligación del Estado de adoptar disposiciones de derecho interno.

Objetivo del Control de Convencionalidad

El objetivo del Control de Convencionalidad consiste entonces en la aplicación del método que va a permitir que el Juzgador lleve a cabo una adecuación de las normas de derecho interno y las contenidas en la Constitución como Ley Suprema mediante la utilización de Instrumentos Internacionales aplicables al caso a resolver.

Desarrollo

En la sentencia en análisis destacan las medidas de reparación formuladas por las violaciones a los derechos humanos de Tristán Donoso en virtud de las injerencias arbitrarias y abusivas a su vida privada, mismas que fueron objetadas por Panamá.

Es importante decir que el Estado alegó que la Corte no le podía ordenar adecuaciones a su ordenamiento jurídico penal y civil de conformidad con los estándares internacionales ni ordenar la adopción de medidas administrativas ni legislativas para regular las intervenciones telefónicas (una de las reclamaciones realizadas).

Resalta el que la esposa del señor Dinoso haya sido considerada también como una víctima de violaciones a derechos humanos por parte del Estado en atención a la cercanía con la víctima y cuyo sufrimiento quedó acreditado.

En el caso se solicitó la condenación por daño inmaterial, el cual devenía según alegaron, del sufrimiento y angustia de haber sido parte de un juicio penal, además de que el caso del señor Dinoso fue hecho público trayendo consigo un deterioro de su imagen; reclamaciones que le fueron reconocidas por la Corte, favoreciéndolo, entre otras cosas, en la sentencia comentada con una condena consistente en la reparación del daño inmaterial, así como el pago de una compensación económica.

En la decisión se condenó al Estado a la indemnización compensatoria por los daños sufridos. Además de ello se determinó que el Estado debía cumplir con las medidas de satisfacción y no repetición la Corte Interamericana destacó el deber del Estado de adoptar medidas legislativas y administrativas.

Adicionalmente a lo dicho, el Doctor Rogelio López Sánchez hablando de la extradición en el plano interamericano y Europeo, comparte citado a García, 216, p. 558, que los derechos fundamentales cuentan con una naturaleza más universal que local y que son interpretados con una misma cultura jurídica; destaca que el Estado Mexicano en el ámbito internacional ha contraído compromisos serios en cuanto al Control de Convencionalidad.

En ese contexto el Doctor López Sánchez subraya citando a Morales, 2022, p.136 que la actividad que México ha tenido que cumplir a partir del caso Radilla Pacheco contra México a través de la cual se permite comprobar la compatibilidad de normas, sentencias, actos u omisiones de la autoridad con los Tratados Internacionales, encontrando en el Control de Convencionalidad una herramienta indispensable para las autoridades que tengan bajo su responsabilidad resolver asuntos en los que se ventilen o tengan que ver con derechos humanos.

Conclusiones

Para concluir, debe decirse que el Control de Convencionalidad resulta ser de tal necesidad e importancia para que junto con otros mecanismos se cumpla con una tutela efectiva en cuanto al goce y disfrute de los derechos humanos.

La tarea no es sencilla para las personas Juzgadoras, sin embargo considero que cuanto más se lleve ponga en practica dicha herramienta, mayor será la eficacia de dicho disfrute.

Citas

LOPEZ, R. (2023). PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL UN ENFOQUE HERMENÉUTICO Y ARGUMENTATIVO. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219816>

LOPEZ R. EXTRADICIÓN EN MÉXICO: SU CONVENCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO COMPARADO. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2024.50.18807>